

Ампліфікація інтегрованої системи управління інформаційною безпекою

УДК 004(056.53+413.4)::001.51 Володимир Мохор¹, Олександр Бакалинський¹,
Ярослав Дорогий², Василь Цуркан^{1,3}

¹ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, v.mokhor@gmail.com, baov@meta.ua

²ДонНТУ, yaroslav.dorohyi@donntu.edu.ua

³КПІ ім. Ігоря Сікорського, v.v.tsurkan@gmail.com

Діяльність будь-якої організації орієнтована на задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін [1]. Серед них виокремлюється зберігання властивостей інформації. Насамперед конфіденційності (приватності), цілісності та доступності [2]. Таке виділення пов'язується з тим, що інформація є цінністю для організації і тлумачиться як актив. До того ж з використанням продуктів, послуг на основі штучного інтелекту [3]. Це спонукає до забезпечування їх відповідального розроблення, упровадження, використання та, як наслідок, призводить до виникання емерджентних ризиків. Тож ампліфікування інтегрованої системи управління інформаційною безпекою є актуальним.

Розроблення інтегрованої системи управління інформаційною безпекою на прикладі сфери енергетики було запропоновано в [2]. Її складники визначено з урахуванням внутрішніх і зовнішніх обставин діяльності організації. З огляду на це інтегровано системи управління інформаційною безпекою, кібербезпекою і приватністю. Завдяки отриманому рішенням можливе забезпечування непорушності властивостей конфіденційності, приватності, цілісності, доступності інформаційних активів. У даному випадку базовим складним виокремлено систему управління інформаційною безпекою. Попри це, впровадженість продуктів, послуг на основі штучного інтелекту зумовлено необхідність гарантування належності оброблення відповідних емерджентних ризиків. Зокрема протидіяння негативним проявам, наприклад [3], змінювання способів розроблення, упровадження, використання і поведінки. Тому системою управління штучним інтелектом [3] пропонується розширити запропоноване в [2] інтегроване рішення [1].

Отже, ампліфікація інтегрованої системи управління інформаційною безпекою дозволить забезпечити застосовність продуктів, послуг на основі штучного інтелекту відповідно до потреб і очікувань зацікавлених сторін. І, як наслідок, гарантувати належне оброблення неприйнятних емерджентних ризиків.

1. International Organization for Standardization. Integrated management systems. A practical guide. 2026 URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100435_preview.pdf (accessed on: 26.04.2026).
2. Мохор В. В., Цуркан В. В. Інтегрована система управління інформаційною безпекою об'єктів критичної інфраструктури сфери енергетики. *Кібербезпека енергетики* : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2022 р.). Київ : ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022. С. 123–125.
3. ISO/IEC 42001:2023. Information technology. Artificial intelligence. Management system. [From 2023-12-18]. URL: <https://www.iso.org/standard/42001> (accessed on: 26.04.2026).